

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Solok

Silvi Kurnia Putri (2010841002)

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

silvikurnia2810@gmail.com

Abstrak

Keterbukaan informasi publik didasarkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang ini mewajibkan semua badan publik untuk aktif menyampaikan semua informasi yang transparan, lengkap dan jelas kepada publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Solok dalam mengimplementasikan kebijakan KIP. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dengan analisis deskripsi, studi literatur, situs berita dan pengecekan pada situs website pemerintah. Hasil yang dikumpulkan menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terpenuhi dengan baik, yang dapat berdampak pada efektivitas dalam penerapan kebijakan. Dilihat dari yang pertama yaitu komunikasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan sudah berjalan cukup baik, demikian pula dengan komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan media lokal di Kota Solok. Faktor kedua yaitu sumber daya. Sumber daya dilihat sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan KIP. Faktor ketiga yaitu disposisi. Dalam pelaksanaan kebijakan, faktor disposisi yang disediakan oleh layanan informasi publik telah terpenuhi dengan baik. Keempat, struktur birokrasi. Pada struktur birokrasi peran SOP dan kerjasama pemerintah dalam melaksanakan kebijakan KIP publik sudah melaksanakan tuntutan birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik telah menjadi isu penting dalam era modern ini, terutama dalam hal tata kelola pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Diskominfo Kota Solok adalah salah satu yang telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan semua badan publik memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara lengkap, jelas, terbuka kepada publik atau masyarakat luas. Tuntutan akan informasi ini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan pribadi, lingkungan sekitar, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berbasis informasi.

Keterbukaan informasi publik adalah pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, keterbukaan dan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk melacak laju kinerja pemerintah. Akibatnya, setiap Badan Publik harus menyediakan petugas pelayanan informasi untuk masyarakat. Tugas pokok para Pejabat Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk badan publik harus melaksanakan kebijakan KIP guna memenuhi tujuan undang-undang tersebut.

Pada dasarnya, informasi merupakan keterangan, gagasan, dan tanda yang di dalamnya terdapat nilai, makna, dan pesan, serta data, fakta, dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, serta ditampilkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Transparansi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sambil menerapkan pemerintahan yang demokratis.

Transparansi adalah prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berupaya membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan menyebarkan informasi dan memberikan kemudahan untuk mengaksesnya. Keterbukaan informasi diperlukan agar pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara jujur.

Tata pemerintahan yang baik adalah kesepakatan tentang pengaturan negara yang secara kolaboratif dikembangkan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang unggul, berbagai sifat atau konsep harus diikuti dan dikembangkan. Menurut Santosa (2008:131), elemen kunci untuk pemebentukan tata pemerintahan yang baik adalah partisipatif, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

Berbicara mengenai keterbukaan informasi publik dapat memotivasi individu untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya mereka. Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk memastikan hak publik mengetahui tentang inisiatif kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, peran aktif masyarakat, penyampaian layanan publik yang efektif, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Hak publik untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan komponen kunci dalam mencapai penyelenggaraan negara terbuka. Hak mendapatkan informasi menjadi sangat penting karena semakin transparan penyelenggaraan negara terhadap pengawasan publik, maka penyelenggaraan negara akan semakin bertanggung jawab. Akses semua orang terhadap pengetahuan penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Keterbukaan informasi publik mendorong publik untuk melakukan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan guna menyusun suatu kebijakan dalam penyelenggaraan entitas publik yang baik. Dengan masyarakat yang aktif terlibat menawarkan informasi publik, ide-ide yang baru dan partisipatif, serta meninjau hasil kinerja organisasi, kualitas yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dapat ditingkatkan. Transparansi publik juga dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga publik dapat mengakses informasi dengan baik.

Kota Solok merupakan contoh pemerintahan yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kota Solok telah membentuk PPID Kota Solok. Daerah Kota Solok mulai menerapkan Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 yang merupakan pendorong utama dalam mendukung keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kota Solok. UU ini membentuk kerangka hukum bagi hak setiap orang untuk mengakses informasi publik.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dimana salah satu tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah memberikan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Solok mengadopsi Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Solok terkait pekerjaan tersebut.

Kajian terdahulu mengenai keterbukaan informasi publik sebelumnya dilakukan oleh Laurensia, Riana, dan Thendrik (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat layanan informasi publik untuk masyarakat. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan upaya untuk memenuhi keinginan masyarakat akan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Toba masih kurang komunikasi dalam kerjasama khususnya OPD yang masih relatif santai dalam memberikan berita terkini bagi pegawai yang bekerja di bidang informasi, dan pegawai yang mengutamakan kepentingan pribadi sehingga menyebabkan pemerintah dipandang negatif oleh masyarakat. Dari segi sumber daya khususnya fasilitas Diskominfo masih sangat kurang begitu pula dengan staf yang ahli dalam bidang program sehingga staf sangat kurang dalam memberikan informasi yang penting bagi masyarakat. Dari segi struktur birokrasi, Diskominfo telah melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat Kabupaten Toba setidaknya sudah menerima keterbukaan informasi publik, dan dari sisi disposisi, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba telah berupaya dengan baik untuk menyikapi setiap pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Penelitian Tiara (2018) mengkaji bagaimana Diskominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pelayanan informasi publik. Penelitian ini menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Diskominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penerapan peraturan keterbukaan informasi publik, melihat Dinas Komunikasi dan Informatika baru berdirinya tahun 2017. Temuan yang dihasilkan meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terpenuhi dengan baik, hanya saja ada keterbatasan sumber daya yaitu kekurangan orang di bagian layanan informasi publik yang merupakan pelaksana kebijakan, selain itu fasilitas pendukung seperti kamera profesional belum terpenuhi.

Penelitian oleh Septian, Etin, dan Rossy (2021) menjelaskan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, Kabupaten Sumedang mengamanatkan setiap badan publik menjadi organisasi terbuka dengan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik melalui Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah. Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Disdukcapil Kabupaten Sumedang belum efektif karena keterbatasan dalam penggunaan isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penulis berpendapat birokrasi pelaksanaan KIP di lingkungan Disdukcapil masih belum terstruktur dengan baik, tumpang tindih tugas dan fungsi masih menjadi masalah klasik, dan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak memadai secara grafis, usia dan pengalaman mengikuti kursus pelatihan, serta alokasi dana yang belum terfokus pada KIP, menjadi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan KIP.

Pelaksanaan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus dilakukan dengan benar sebagai suatu kebijakan publik. Hal ini karena penggunaannya mencakup berbagai kegiatan, seperti pengumpulan data, distribusi informasi, analisis masalah, alokasi staf dan rekrutmen, dan perencanaan masa depan (Edwards, 2003:1-2). Ketika menerapkan kebijakan, berbagai faktor harus diperhatikan, termasuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut, menurut Edward III (dikutip oleh Awang, 2010:44) dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor pertama, komunikasi. Pembuat kebijakan harus mengkomunikasikan kebijakannya kepada para pelaksana dengan cara yang jelas, akurat, dan konsisten sehingga para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Edward III (dikutip oleh Awang, 2010: 42), komunikasi dalam implementasi kebijakan harus berupa penyampaian atau penyampaian informasi yang jelas dan konsisten. Komunikasi terjadi tidak hanya di dalam internal pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, karena pelaksana kebijakan juga harus membuka informasi kepada masyarakat sebagai publik.

Faktor kedua, sumber daya. Diperlukan jumlah personel yang cukup untuk melaksanakan kebijakan publik, tetapi jumlah staf yang memadai yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan akan disia-siakan. Akibatnya, staf juga harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini karena implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika dilakukan oleh orang yang bukan spesialis di bidangnya masing-masing (Awang, 2010: 42). Sarana pendukung seperti gedung dan peralatan yang memadai merupakan sumber penting lainnya dalam implementasi kebijakan. Kurangnya sumber daya pasti akan menghambat pelaksanaan kebijakan yang akan atau sedang diberlakukan. (Awang, 2010: 42).

Faktor ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting dalam implementasi kebijakan karena pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Menurut Edward III (dalam Awang, 2010: 43), disposisi dalam implementasi kebijakan mengacu pada kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam upaya melaksanakan implementasi kebijakan yang baik. Disposisi juga mengacu pada kepribadian dan sifat-sifat pelaksana, yang diekspresikan sebagai sikap dedikasi, kejujuran, dan juga sikap demokratis. Pelaksana kebijakan dengan disposisi yang baik memiliki peluang yang lebih baik untuk melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Subarsono, 2013: 92).

Faktor keempat, struktur birokrasi. Birokrasi adalah suatu sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan publik sesuai dengan pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku dan dilaksanakan secara hierarkis dan berjenjang sesuai dengan tanggung jawab pokok dan fungsi yang menjadi tugasnya dalam suatu jabatan (Awang, 2010: 178). Semuanya akan lebih komprehensif dengan kerangka birokrasi yang jelas, seperti penetapan standar operasional prosedur atau SOP untuk kebijakan ke depan. Menurut Edward II (seperti dikutip Awang, 2010: 43), aspek ini mencakup fragmentasi akibat kekuatan di luar divisi birokrasi, selain SOP. Oleh karena itu, entitas publik sebaiknya bekerja sama dengan badan publik yang lain atau dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian sebelumnya mengungkapkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya merujuk pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di suatu lokasi tertentu. Fokus dan lokasi yang membedakan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan keterbukaan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah Kota Solok, khususnya pada layanan informasi publik. Penelitian ini juga melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat Diskominfo pemerintah Kota Solok dalam mengimplementasikan peraturan keterbukaan informasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, studi literatur, situs berita dan pengecekan pada situs website pemerintah. Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan jurnal tentang implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Sebagai sumber data, diperoleh temuan 21 jurnal tentang implementasi keterbukaan informasi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data terorganisasi, dengan data dikumpulkan, direduksi, ditampilkan, dan ditarik kesimpulan. Metode komparatif digunakan dalam analisis data untuk mencari korelasi antara variasi dan menyintesa menjadi satu hasil yang disebut kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia dan memberikan harapan bagi setiap warga negara Indonesia dalam mengakses informasi. Undang-Undang ini memberi setiap warga negara hak untuk memperoleh informasi. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah wajib untuk memberikan informasi secara berkala kepada warganya agar mereka dapat mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah. Diharapkan melalui keterbukaan informasi ini, masyarakat berperan aktif baik dalam pengawasan, pelaksanaan, maupun pengambilan keputusan. Transparansi kepada publik akan dicapai dengan keterbukaan informasi, sehingga nantinya akan tercipta hubungan yang sehat antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.

Menyikapi era keterbukaan informasi ini, selain sebagai upaya demokratisasi, pemerintah Indonesia menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut, aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga memberikan berbagai macam informasi tentang pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara sehingga transparansi dan tanggung jawab.

Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi, dimaksudkan agar badan publik lebih terdorong untuk mempertanggungjawabkan kewajiban dan fungsinya, serta selalu berupaya memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Diharapkan melalui keterbukaan informasi, kegiatan politik yang bersih, santun, dan mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat dapat terwujud karena aspek-aspek yang menjadi landasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dapat diketahui semua dan laporannya transparan kepada publik.

Sebagai suatu negara yang demokratis, keterbukaan informasi publik adalah hal yang penting dan diperlukan. Ada beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik perlu ada, diantaranya:

1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah

Dengan keterbukaan informasi publik, pemerintah harus bertanggungjawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan kepada masyarakatnya. Masyarakat dapat meninjau kinerja pemerintah dan mengevaluasi apakah pemerintah telah bertindak secara adil, transparan atau tidak.

2. Meningkatkan partisipasi publik

Dengan adanya keterbukaan informasi publik, setiap masyarakat atau publik memiliki hak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dapat meningkatkan karena masyarakat dapat memberikan masukan dan pandangan mereka.

3. Mendorong transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip kebijakan publik dan tindakan pemerintah yang sangat diperlukan. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong terciptanya suatu tata kelola yang baik dan terhindar dari bentuk korupsi yang bisa merugikan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas informasi publik

Adanya keterbukaan informasi publik diharapkan dapat terciptanya saluran informasi yang akurat, jelas, dan lengkap, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat.

5. Memupuk budaya demokratis

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu bentuk kebebasan berbicara dan berpikir, dimana masyarakat dapat mengemukakan pendapat dan mengkritik kinerja pemerintah secara terbuka. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat memupuk budaya demokratis dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keterbukaan Informasi Publik: Capaian Pemerintah Kota Solok

Upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kota Solok sebagai pelaksana pemerintahan di lingkungan Pemeirntah Daerah Kota Solok. Sesuai Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-234 Tahun 2017, pelayanan informasi publik diprioritaskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok. Hal itu dilihat dengan pencalonan Sekretaris Diskominfo Kota Solok ditunjuk sebagai PPID, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Media Komunikasi Publik Diskominfo sebagai Ketua Bidang Pelayanan Informasi. Dinas Kominfo selaku PPID dibantu oleh Pendamping PPID di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kota Solok.

Dinas Komunikasi dan Informatika atau PPID wajib melakukan koordinasi komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya sebagai penyambung informasi antara depatemen pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat akan diberitahu sebagai konsekuensi dari komunikasi antara PPID dan PPID Pembantu. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, diperlukan mekanisme komunikasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan unit organisasi pemerintah.

Melalui SIP PPID dapat dilihat bagaimana kepuasan masyarakat. SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public adalah aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi bagi PPID yang dibuat sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dibangun dengan platform hybrid baik offline maupun online, dan terhubung antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam suatu organisasi badan publik.

Tabel 1.1. Daftar Informasi Publik Kota Solok Berdasarkan Jenis Informasi

No	Jenis Informasi	Jumlah
1	Wajib Diumumkan Secara Berkala	2270 dokumen
2	Wajib Diumumkan Serta Merta	206 dokumen
3	Wajib Diumumkan Setiap Saat	1290 dokumen
Total		3766 dokumen

Sumber: Diolah dari Daftar Informasi Publik Kota Solok Tahun 2023

Disini dapat kita lihat bagaimana peran badan mempengaruhi keterbukaan informasi publik itu sendiri. Badan publik memiliki peran yang sangat penting dalam keterbukaan informasi publik karena lembaga yang melayani dan mewakili masyarakat, badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini kepada publik. Peran badan publik antara lain:

1. Memberikan informasi publik secara proaktif.
2. Menyediakan akses informasi publik yang mudah dan terbuka.
3. Menerapkan standar kualitas informasi publik.
4. Mempercepat pengajuan informasi publik.
5. Mengelola informasi publik yang terkait dengan privasi.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi, menawarkan umpan balik, dan membuat ide untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan informasi sangat dibutuhkan. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengharapkan kesediaan seluruh pemohon dan pengguna informasi publik untuk dapat mengisi survey layanan kepuasan masyarakat. Masyarakat harus merasa bahwa informasi publik yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga publik memenuhi standar kualitas yang tinggi, valid dan benar. Jika keterbukaan informasi publik dapat dipenuhi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik akan meningkat. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini bagaimana laporan kepuasan masyarakat pada website PPID Kota Solok.

Kepuasan masyarakat dalam mengakses PPID Kota Solok menandakan bahwa website Kota sudah berjalan baik. Secara umum, kepuasan masyarakat terhadap website PPID dapat diukur melalui beberapa faktor, yaitu:

1. Kemudahan akses informasi

Masyarakat merasa puas jika masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka cari melalui website PPID Kota Solok. Hal ini, dicapai jika website memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, serta sistem pencarian yang efektif dan efisien.

2. Kelengkapan informasi

Masyarakat juga akan merasa puas jika website PPID menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai berbagai hal yang menjadi public interest. Informasi tersebut harus dapat diakses secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di

lingkungan mereka. Kelengkapan informasi merujuk pada kesempurnaan data yang diperlukan untuk suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Informasi yang lengkap harus memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan komprehensif tentang topik yang dibahas. Dalam situasi modern yang penuh informasi, kelengkapan informasi menjadi penting karena memungkinkan pembautan keputusan dan tindakan yang lebih tepat dan efektif.

3. Responsif

Website PPID yang responsif dapat mempertahankan kepuasan masyarakat, terutama jika mereka memiliki pertanyaan atau saran yang perlu ditanyakan melalui website tersebut. Responsif disini maksudnya adalah cepat berespon dan penyelesaian masalah atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

4. Keamanan

Masyarakat juga akan merasa puas jika mereka merasa aman dalam mengakses website PPID. Keamanan disini dapat diartikan sebagai berbagai fitur data pribadi, informasi publik, dan juga menghindari serangan berbagai bentuk cybercrime dan lainnya. Website harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan teratur untuk menjaga data pribadi pengguna. Data harus disimpan dengan aman dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna website tersebut.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Diskominfo Kota Solok

Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan atau melaksanakan keterbukaan informasi publik (Awang, 2010: 44). Untuk itu, dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, harus memperhatikan keempat hal tersebut.

1. Komunikasi

Komunikasi memainkan peran penting dalam keterbukaan informasi publik karena itu memungkinkan pihak yang memperoleh informasi untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang berkaitan dengan penerimaan atau keterbukaan publik. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, komunikasi membantu pihak yang memperoleh informasi untuk memahami lebih baik apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan dengan informasi tersebut, dan langkah apa yang harus diambil jika mereka merasa hak-hak yang mereka langgar.

Petugas dan warga Kota Solok berkomunikasi memanfaatkan media yang sedang berkembang termasuk media baru seperti media sosial Instagram, Twitter, Facebook, dan Website PPID Kota Solok. Selain itu, media elektronik dan media cetak yang bekerja sama dengan media lokal Kota Solok. Dapat dilihat juga dari website PPID Kota Solok yang diakses oleh masyarakat sangat banyak dan itu sudah sangat baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga penting dalam keterbukaan informasi publik karena rasio antara permintaan dan volume pengeluaran informasi dapat mempengaruhi keterbukaan informasi publik. Institusi atau organisasi yang memiliki sumber daya yang cukup akan lebih mampu memenuhi permintaan dan memperoleh dan memproses informasi secara lebih cepat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya merupakan kunci penting dalam keterbukaan informasi publik.

Pejabat harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik, termasuk kemampuan mengelola situs web dan media sosial. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan tambahan dalam penyebaran informasi publik karena media sosial adalah saluran komunikasi utama yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menyebarkan informasi publik secara rutin. Menurut temuan, petugas sudah memiliki keahlian ini karena mereka membagikan informasi publik di Twitter dan Facebook setiap hari.

Secara keseluruhan, faktor sumber daya dapat terpenuhi secara memadai dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal itu dibuktikan dengan penunjukan Sekretaris Diskominfo Kota Solok ditunjuk sebagai PPID, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Media Komunikasi Publik Diskominfo sebagai Ketua Bidang Pelayanan Informasi. Dinas Kominfo selaku PPID dibantu oleh Pendamping PPID di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kota Solok.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau semangat individu, baik di kalangan staf pelayanan publik, instansi pemerintah, maupun masyarakat yang mempengaruhi keterbukaan informasi publik. Disposisi yang positif terhadap keterbukaan informasi dapat memotivasi individu untuk lebih transparan dan terbuka dalam memberikan, memproses, dan mengelola informasi publik. Disposisi dapat dilihat dari sikap pelayanan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik seperti tanggung jawab, kerjasama, dan sikap terbuka atau transparan.

Dapat dilihat dari sikap pelaksana dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Motivasi pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan harus cukup kuat untuk mendukung terlaksananya suatu kebijakan yang baik. Sikap yang berusaha mematuhi peraturan, saling mendukung antar pihak terkait, dan kolaborasi oleh pelaksana merupakan salah satu yang dapat mendorong terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik secara optimal.

Sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sudah cukup baik. Menurut Edward (2003), kecenderungan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan harus mampu mendukung terlaksananya suatu kebijakan yang baik. Sikap berupaya mematuhi aturan, saling mendukung antara pihak terkait dan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana adalah sikap yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi ideal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pemerintahan, seperti sistem rekrutmen, pengembangan, dan pemberian insentif bagi staf yang berkinerja baik, juga dapat mempengaruhi keterbukaan informasi publik. Birokrasi yang efektif dapat memperkuat keterbukaan informasi publik dengan mendukung pengembangan masyarakat dan memfasilitasi dialog dan forum partisipasi dengan masyarakat. Selain itu, birokrasi yang efektif juga lebih mampu meningkatkan kepemimpinan dan koordinasi antara lembaga publik untuk meningkatkan keterbukaan dan keselamatan informasi publik.

Pada struktur birokrasi, petugas menjalankan SOP yang sudah dirancang oleh kepala Dinas Kominfo. Petugas menyusun SOP untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi yang ditetapkan oleh Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Aspek struktural birokrasi ini diperkuat tidak hanya dengan SOP, tetapi juga dengan kerjasama yang dilakukan oleh pejabat dalam melaksanakan peraturan penerapan informasi publik. Petugas bekerja sama dengan petugas kecamatan dan kelurahan yang membidangi informasi publik.

Secara keseluruhan, faktor struktur birokrasi telah berfungsi cukup efektif dalam pelaksanaan KIP, berkat tersedianya SOP yang dijalankan oleh pelaksana serta kerjasama yang terus berlanjut untuk mendukung penerapan peraturan pembatasan keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III (2003) yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan dalam SOP sebagai salah satu prinsip implementasi kebijakan. Lebih jauh lagi, koordinasi diperlukan karena badan publik seringkali mendapatkan tekanan dari luar unit birokrasi. Akibatnya, para pelaksana perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan keterbukaan informasi publik di Kota Solok dan perluasan informasi di Kota Solok, menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan. Dalam pembentukan masyarakat informasi suatu negara, pemerintah dan masyarakat memainkan peran penting yang terkit erat. Pemerintah telah menerapkan tata yang kelola yang baik, salah satunya dengan menciptakan kebijakan informasi publik, yang kemudian diterima oleh masyarakatnya, yang berperan aktif dan terlibat dalam penyelenggaraan negara, sehingga mendorong terwujudnya masyarakat yang terinformasi.

Berdasarkan temuan penelitian dan pengujian terhadap teori implementasi keijakan meliputi 4 empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu dari sisi komunikasi. Berdasarkan data dan analisis, komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan cukup baik, dan komunikasi antara pelaksana dan media lokal di Kota Solok juga sudah cukup baik. Kedua, faktor sumber daya cukup diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Ketiga, disposisi. Faktor disposisi telah terpenuhi denganbaik dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publi oleh bagian layanan informasi publik. Keempat, struktur birokrasi. SOP dan kerjasama petugas dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik cukup untuk memenuhi kebutuhan struktur birokrasi.

REFERENSI

- Awang, Azam. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. WashingtonDc: Congressional Quarterly Press
- Hardiyansyah. 2015. Komunikasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Indah, Tiara & Hariyanti, Puji. (2018). "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya". Jurnal Komunikasi ,Volume 12, Nomor 2, April 2018: 127–140
- Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- Primawati, Laurensia dkk. (2021). "Implementasi Kinerja UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi". Vol. 1 Nomor 02, Desember 2021: 242-256.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Yudi, Septian dkk. (2021). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat". Vo. 13, No.2, Agustus 2021: 409-423